

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE GESTÃO NA DIRETORIA EXECUTIVA DE UMA GESTORA DE PATRIMÔNIO

 DOI: 10.5281/zenodo.10866971

Thales Kroth de Souza

*24 créditos no Mestrado em Ciências Contábeis, Especialista em Finanças e
Educação Financeira e Tecnólogo em Gestão Financeira - UNISINOS.*

E-mail: ksthales@gmail.com

RESUMO

Este artigo trata sobre uma revisão literária de estudos sobre avaliação de desempenho e controle de gestão e estudo prático com base em uma gestora de patrimônio. O objetivo é identificar dentre o direcionamento executor, como a performance da diretoria executiva está ligada com seu modelo de controle de gestão e simular alterações na avaliação da diretoria executiva em sua política institucional. O estudo coletou dentro da literatura informações que se baseavam mais próximo da praticidade e do aperfeiçoamento adotado internamente de uma gestora de patrimônio para avaliar os executivos e a gestão. O estudo verifica que pode se criar compromissos correlacionados relevantes entre os executivos na busca por melhores resultados, se estiver comprometido mecanismo avaliativo para o desempenho também da equipe em uma avaliação de desempenho relativa (RPE), o que tornaria a avaliação mais sofisticada.

Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Controle de gestão. Programa de desempenho executivo. Performance da diretoria executiva.

ABSTRACT

This article deals with a literary review of studies on performance evaluation and management control and a practical study based on a wealth manager. The objective is to identify, among the executive direction, how the executive board's performance is linked to its management control model and simulate changes in the executive board's assessment of its institutional policy. The study collected information from the literature that was based closest to the practicality and improvement adopted internally by a wealth manager to evaluate executives and management. The study finds that relevant correlated commitments can be created between executives in the search for better results, if an evaluation mechanism is also committed to the performance of the team in a relative performance evaluation (RPE), which would make the evaluation more sophisticated.

Keywords: Performance evaluation. Management control. Executive Performance Program. Executive board performance.

1. Introdução

A partir da relação entre remuneração executiva e o desempenho corporativo, verifica-se a influência de diversos fatores que reduzem o desenvolvimento dos administradores como encontra-se parte na eficácia do incentivo à remuneração dos executivos o qual enfrenta desafios (LUO, 2022, p. 64) principalmente na abordagem prática entre a mensuração dos resultados e a qualidade de gestão.

Com o uso de questões norteadoras para entender como é a estrutura e a gestão por desempenho (OTLEY, 1999), o estudo pode verificar na literatura um caminho que busque como o controle de gestão está inserido na contexto organizacional principalmente por conta da empresa já possuir um mecanismo de incentivo variável, um programa de remuneração ou sistema de avaliação de desempenho corporativo alinhado com metas contábeis e de valor agregado econômico empresarial, como lucro por ação e de outros indicadores (LUO, 2022, p. 64), poderia apontar como ferramenta de avaliação.

Se os critérios configurem que a maior parte dos funcionários recebem orientação direta de um supervisor hierárquico, por outro lado a alta administração tem sua avaliação esquecida (ANDERSON & KLEINER, 2003), eis que esse fato é um desnível a partir da competição empresarial, pois os funcionários com desempenho insatisfatório são eliminados da organização (LUO, 2022, p. 60).

O tratamento de especificação para reter executivos, que seria proeminente no fato motivacional, mostra que se for passado por uma Avaliação de Desempenho Relativo (RPE), a organização configuraria e fomentaria a capacidade do principal executivo da organização atender aos compromissos pactuados por meio de diferentes abordagens, sejam de pessoal e de recursos (DE ANGELIS & GRINSTEIN, 2020). Esse estímulo poderia ser replicado para outros executivos a fim de obter métrica de avaliação sobre sua performance e, com isso, poder provocá-lo em desempenho, resultado e motivação.

O primeiro ponto que, sem o sistema de performance pode apresentar um problema corporativo, é sobre sua relevância para as diferentes características enquanto reflexionam a relação dos stakeholders (OTLEY, 1999). Um sistema de performance precisa ser conciso para com a identificação da cultura empresarial e alinhamento de expectativas futuras com o modo executivo dos administradores.

O controle de gestão possui base teórica citada pelas consequências intencionais da teoria emergente baseada na tipologia, quando o não alinhamento de metas e à incerteza sobre as metas corporativas não ajustam-se com teorias de agência e da administração (FRANCO-SANTOS & OTLEY, 2018) provoca-se aí desequilíbrios executivos que caracterizam falhas para à organização.

Pela ideia anterior, referencia-se que a abordagem de controle necessita rever suas bases e direcionamentos continuamente, contudo para a tomada de ação específica da gestora estudada, o modelo econômico citado por Ehrbar (1999) situa-se mais adequadamente quando do tratamento do modelo contábil citado por Muller (2003) e essa transformação de posicionamento é um contraste com o modelo de avaliação por desempenho adotado pela empresa.

O que se sabe sobre a capacidade de medida adotada na gestora de patrimônio e com base na literatura é que usa-se, pelo pressuposto da meta organizacional, o modelo de Goldratt & Fox (1992) apud Müller (2003): "que trabalha para maximização de seu lucro líquido, aumentar o retorno sobre o investimento e aumentar o fluxo de caixa" (p. 124), com visão para que o controle de gestão referencie suas estratégias corporativas e adote prática de acompanhamento de sua performance. O mecanismo percebido acadêmico deste estudo não discorre sobre ferramentais pontuais ou outras que poderiam ser citadas, mas um estudo elegível a fim de que o estabelecimento da construção de diretrizes para a gestão ferramenta o processo adaptativo por resultado e melhora de alguma forma sua avaliação de desempenho.

1.1. Objetivos

O objetivo deste artigo é caracterizar com uma avaliação de desempenho da diretoria executiva de uma gestora de patrimônio pode exercer melhor motivação para atingir as metas e objetivos com o controle de gestão obtendo melhor papel para a presença de acompanhamento e monitoramento.

Este artigo tratará sobre a conjuntura da avaliação de desempenho sob a ótica dos acionistas para com a diretoria executiva e o controle de gestão como alicerce para seus processos internos adaptáveis.

1.2. Justificativa

Com o entendimento de aprofundamento sobre uma forma de avaliação de desempenho, a especificidade quando trata-se da diretoria executiva é a protagonização para com os melhores esforços estratégicos de serviços, informacional e apontamento de oportunidades. Mais que a simples relevância da prática empresarial pelos aspecto salarial, a busca na melhoria da gestão de recursos e lucratividade exercendo influência na diretoria, o conhecimento no método avaliativo empresarial e acadêmico projeta o assunto com muita relevância pela possibilidade de análise do fenômeno executivo na prática. Com o comportamento do patrimônio controlado, a governança torna-se um norteador para com o tratamento da ação à luz da busca empírica no assunto e na literatura.

A contributividade deste estudo possibilitará exercer melhor controle sobre o papel de executivos que gerenciam a direção de recursos e investimentos, a partir da abordagem científica configura melhor o controle de gestão direcionado na elaboração das métricas, indicadores e cumprimentos das responsabilidades contratuais. Então, não só a relevância do melhor aproveitamento de recursos internos pela gestão estratégica, mas também a elaboração de um modelo de como uma proposta de avaliação de desempenho pode impactar sua indicação de performance e criar novas oportunidades de estudos, fatores de empenho direcional e de matéria contributiva para o desempenho da gestora e do método científico de avaliação de executivos no controle de gestão.

1.3. Delimitação

O estudo partirá da revisão literária sobre o modelo de desempenho, caracterizações relevantes, configuração da diretoria executiva e tratamento sobre o sistema de avaliação da empresa estudada, juntamente identificar no estudo a magnitude transformacional de impacto em uma simulação da avaliação dos administradores com sua performance empresarial, que pudesse verificar o aspecto motivacional e como o modelo pode ser diagnosticado, planejado e, se possível, implementado.

A visão geral quanto à natureza aplicada, abordagem qualitativa de informações contábeis e resultados pertinentes da diretoria executiva, utilizando a

estratégia transformativa sequencial onde apresenta-se a fase quantitativa de dados sobre o desempenho executivo, a fase qualitativa com os relatórios aprovados para justificar os desempenhos e a atribuição se há melhoria para a gestão nesse posicionamento adotado, visando contribuições para o controle de gestão em como identificar quais oportunidades podem ser exploradas.

O período escolhido é transversal, dentre janeiro de 2021 até outubro de 2022, sobre os resultados da diretoria executiva; a escolha do método é o estudo de caso, onde será identificado o problema de pesquisa, levantar-se-ão os dados sobre a performance de resultados empresariais com os da diretoria executiva, também a análise do contexto das variáveis e, por fim, e com grande relevância, as conclusões sobre o problema trazendo a comparação da adoção com a simulação.

1.4. *Fontes de Evidências*

O público de análise será a diretoria executiva e uma gestora de patrimônio que foi fundada em janeiro de 2021 na região metropolitana de Porto Alegre, que possui nomenclatura como holding de negócios e gestora de investimentos ou de patrimônio. A empresa conta com vinte e três pessoas em seu quadro de funcionários, não possui contratos de serviços com clientes, opera com capital próprio em operações de investimentos; tem três carteiras de investimentos as quais realiza suas atividades e uma diretoria executiva com três pessoas. Em 2021, teve lucro líquido de R\$ 42 mil e chega a mais de R\$ 4,8 milhões em 2022.

A diretoria executiva possui um sistema avaliativo de desempenho sobretudo nas entregas contábeis, desempenhos financeiros, atuações e mapeamento de oportunidades sobre um sistema de pontuação onde os executivos possuem determinados cumprimentos para estarem aptos a participar da bonificação. O estudo verifica esse sistema e realiza a simulação deste para identificar se há oportunidades de melhorias e aperfeiçoamento na gestão executiva. Entrega-se como oportunidade o tema de avaliação de desempenho de administradores, relevância através da simulação prática e busca sistemática de literatura, acessibilidade no acesso aos relatórios fornecidos pela empresa e no Google Scholar e na contribuição em identificar melhorias em um sistema avaliação já implementado.

1.4.1. Dados Quantitativos

A amostra de dados quantitativa consta com os resultados contábeis simplificados da gestora de patrimônio entre o período janeiro de 2021 e outubro de 2022 e os relatórios sobre os valores distribuídos à diretoria executiva conforme a métrica aprovada pelos acionistas.

1.4.2. Dados Qualitativos

A amostra de dados qualitativa será dos relatórios que constem as descrições e informações do sistema de avaliação executivo que define a distribuição dos recursos usados, os parâmetros adotados e também para o estudo de como o controle de gestão pode verificar a o aperfeiçoamento das políticas institucionais da análise de performance dos administradores simulada.

1.5. Questão Norteadora

Como a estrutura e a gestão por desempenho executivo adotada em um programa de desempenho pode maximizar os resultados contábeis, flexibilizar a mensuração de prêmios e permitir o aumento motivacional da diretoria executiva?

1.6. Coleta de Evidências

Será adotado o uso de documentos contábeis e gerenciais como parte da coleta de evidências sobre o tratamento, análise e discussão da performance da administração executiva de uma gestora de recursos. A coleta foi realizada através de contato por e-mail com a empresa estudada, a partir de pesquisa sobre sua atuação e do trabalho da diretoria executiva.

1.7. Estrutura

Este artigo é composto por nove partes: introdução, que possui sete tópicos, revisão de literatura em outros seis tópicos, levantamento dos dados,

desenvolvimento do modelo de avaliação, análise e discussão, resultados, conclusão, agradecimentos e referências.

Com a abordagem de definições sobre cada tópico fundamental para elucidar o plano de avaliação de desempenho, a pesquisa revolverá sete subtópicos na introdução: objetivos, justificativa, delimitação, fontes de evidências com dados qualitativos e quantitativos, a questão norteadora, a coleta de evidências e a estrutura.

E, para os fundamentos teóricos, a revisão de literatura terá seis tópicos: sobre a teoria de base, avaliação de desempenho, controle de gestão, diretoria executiva e estudos recentes relacionados.

2. Revisão de Literatura

2.1. Teorias de Base

Relacionados como próximos entre administradores e acionistas (HENDRIKSEN & VAN BREDA, 1999), a relação entre agente e principal na teoria da agência apresenta como a da organização eficiente que pode equilibrar suas informações e riscos, todavia problemas podem ser identificados na assimetria informacional (EISENHARDT, 1989). Para amenizar a assimetria, a governança corporativa possui papel relevante através da "confiabilidade das ações organizacionais, protegendo investidores, empregados e credores" (MACHADO, FERNANDES & BIANCHI, 2016).

A teoria da agência oferece visão sobre sistemas de informação, incerteza de resultado, incentivos e riscos e também uma saliência empírica válida, pela abordagem relacional entre o agente e o principal no oferecimento de uma organização eficiente a qual passa pelo contexto de entender o posicionamento adotado no dilema da agência com os recursos que possui, essencialmente com a reflexão analítica da organização (EISENHARDT, 1989).

“A informação incompleta que o principal possui gera a assimetria informacional, pois o agente está atuando nas atividades organizacionais e, com isso, possui mais informação que o principal” (MACHADO et al., 2022).

A partir de uma abordagem interna, a teoria do capital humano mostra que a educação torna as pessoas mais produtivas, aumenta salários e influencia o progresso econômico (VIANA & LIMA, 2010). Essa teoria fundamenta que investimentos em educação podem aprimorar aptidões e habilidades diretamente nas atividades laborais. Tanto a teoria da agência que projeta a relação entre o agente e o principal com questões sobre os custos, riscos e mecanismos de controle, quanto a teoria do capital humano insere-se como medida para que administradores tenham melhor concentração e foco sob os aspectos de desenvolvimento. O estudo identifica a qualidade do sistema de avaliação adotado, para discorrer como o controle de gestão pode usar as informações para o melhor direcionamento de estratégias para valorizar o capital humano como uma oportunidade e minimizar a desconfiança relacional entre acionistas e executivos.

2.2. Avaliação de Desempenho

O capital humano é vital para o desenvolvimento de um bom trabalho do conselho de administração, essencialmente como um investimento em pessoal tratando-se de conhecimento, habilidades e competências para elevarem-se remunerações e bonificações (VALENTI & HORNER, 2019) e essas considerações valem com mais intensidade para a diretoria executiva, também pelas suas responsabilidades e entregas serem maiores consequentemente, desde estudos sobre a prática sustentável como alicerces para análise e avaliação do desempenho de responsabilidade social corporativa (YANG et al., 2019), até o comportamento com o agente institucional (DIEHL, 2004) exposto em um contexto deliberativo.

Uma gestão de desempenho eficiente pode ser melhor gerida com um sistema de controle de gestão que tem estabelecimento de planos e metas (OTLEY, 1999), apesar de que no estudo de Anderson & Kleiner (2003) somente empresas bem conceituadas e sucedidas conseguem implementar um sistema de avaliação de desempenho da diretoria executiva de forma eficaz, através de uma Avaliação de Desempenho Relativa (RPE), na remuneração da diretoria executiva pode ser usada para motivação a fim de pagar o talento relativo revelado, também evidencia a retenção de talentos como consequência (DE ANGELIS & GRINSTEIN, 2020).

Assim, “o gerenciamento de remuneração envolve o processo de desenvolvimento, implementação, operação e avaliação de políticas e práticas de recompensa” (LUO, 2022), sabe-se que a responsabilidade do conselho de administração é de avaliar o desempenho do CEO (ANDERSON & KLEINER, 2003), sobretudo medidas de avaliação de desempenho não financeiro também podem integrar o sistema de remuneração perfazendo contratos de bonificações baseados em ações, o CEO é avaliado conforme sua eficácia nos esforços e ações gerenciais (GAN, PARK & SUH, 2020).

É preciso identificar o alcance que a influência dos efeitos complementares podem fazer para a composição de um time, principalmente tratando-se de diversidade, eficácia de equipe e esforços de políticas institucionais para promover altos escalões (TASHEVA & HILLMAN, 2019), para o melhor gerenciamento dos recursos financeiros, se a empresa tiver visão sobre o desenho e prática de seu sistema de gestão de remuneração executiva, verá que busca atrair, reter e motivar executivos para fortalecer a equipe de trabalho organizacional (LUO, 2022), e se usar ferramentas como mídias sociais para aproximarem pessoas e recursos complementares a fim de gerar sinergias para melhorar o desempenho da equipe (SONG et al., 2019).

A eficiência operacional inclui metas, estratégias, avaliações e gerenciamento de desempenho para análise técnica e examinada (OTLEY, 1999), junto com a colaboração para o alcance de resultados a qual está no desempenho operacional e em uma cultura de aprendizagem que possa ocorrer melhor exploração de capacidades de respostas ao mercado, transformando-se em vantagem competitiva (IYKER et al., 2019). A medição por valor econômico agregado é precisa e útil e determina o desempenho do gerenciamento financeiro e a remuneração por incentivo (EHRBAR, 1999), há poder de criação de valor comercial a partir de investimentos em tecnologia (SONG et al., 2019) e de capital humano quando empregadas (VALENTI & HORNER, 2019).

Quando a estrutura organizacional trabalha com um foco central, desenvolve melhores operações sobre incentivo e recompensa, ciclos de feedback informacionais, todavia áreas podem ser negligenciadas se não forem desenvolvidas (OTLEY, 1999). Entender a mensuração de desempenho, com Otley (1999) mostra que é muito relevante para acionistas e conselhos de administração poder avaliarem administradores.

Os sistemas de avaliação de desempenho tendem a influenciar o comportamento dos agentes organizacionais e estes irão refletir na sua prática pelas medidas de desempenho prioritárias (FEURER; CHAHARBAGHI, 1995, SIMONS, 1995, WHITE, 1996, GOMES; SALAS, 1999 apud DIEHL, 2004), conforme cita Luo (2022): “um sistema de gerenciamento de remuneração fraco também causará conflitos entre executivos e empresas, o que afetará ainda mais o desempenho dos executivos”, contudo sistemas de desempenhos estratégicos muito sofisticados podem agir de forma desproporcional pelas práticas individuais e produzir práticas de desempenho organizacional improdúcentes se haver cobertura institucional fraca (DARWISH et al., 2020).

A partir dos reflexos de interdependências organizacionais, mapeamento de escolhas e avaliação dos resultados de desempenho, as ligações com o mercado moldam novos cenários com complexidades maiores (RAHMANDAD, 2019) fazendo com que não haja previsão orçamentária nem de direção estratégica executiva, trazendo mais incerteza ao comportamento executivo. O mercado apresenta diferenciação com as práticas isoladas, e pode seguir como sugestão para a diretriz estratégica que a empresa deseja deliberar e implementar.

2.3. Controle de Gestão

A independência do conselho, separações de presidente do conselho e diretor-presidente, concentração acionária e qualidade da auditoria via controle de gestão aumentam a chance da formação da criação do comitê de auditoria e este está relacionado diretamente como mecanismo de governança corporativa e sua formação pode ser revista de forma deliberada e estratégica (ABDELJAWAD et al., 2020).

Controles de qualidade em organizações de manufatura enxuta sugerem controles operacionais mais eficazes do que práticas de gerenciamento de projetos na contabilidade adaptados pela gestão (BELLISÁRIO & PAVOLOV, 2018). Há relações contextuais do sistema de contabilidade de gestão e do sistema de controle de gestão sobre as práticas encontradas no orçamento ou custeio de produtos que apontam a sistemática da contabilidade de gestão (CHENHALL, 2003) a fim de estimular um melhor aperfeiçoamento técnico, envolvendo custos, a análise das informações financeiras, nos investimentos, o controle de gestão precisa do acesso frente a sua busca por melhores condições.

Então, através de uma abordagem prepositiva na busca por:

“Identificar aspectos de controle estratégico de custos, que são um estágio mais avançado em termos de controle, pode ser esperado que em organizações em ambientes mais estáveis estas características internas sejam mais fáceis de se identificar” (DIEHL, 2004).

Tratando-se dos controles internos, estes possuem papel fundamental nos sistemas de gerenciamento de desempenho, e consequências aparecem em resultados como limitadores de mudanças encontradas na teoria da agência, e refletem no alinhamento de metas e incertezas as quais convergem para a retroalimentação do sistema (FRANCO-SANTOS & OTLEY, 2018). Acredita-se que um sistema de gestão pode ser complementado com os aspectos ambiental e tecnológico, especialmente pela adequação empresarial baseada em recursos (OZUSAGLAM et al., 2018) e serem monitorados com um controle de gestão.

2.4. Governança Corporativa

Na conexão com a política interna tratando-se de controles internos, a substituição de executivos pode ser realizada mais facilmente com uma governança corporativa que está relacionada com o desempenho financeiro de forma geral (ULLAH & KAMAL, 2022), pois segundo Silva e Zotes (2004, p. 22), a governança corporativa “vem estabelecer uma remuneração justa ao capital empregado; através de contratos entre os acionistas, administradores, conselhos, credores, mercado de capitais”.

Na investigação do mandato do conselho sob resultados estratégicos, Valenti & Horner (2020) apontam implicações teóricas referentes à constituição dos conselhos, e empíricas, principalmente, de como os administradores precisam de apoio e direcionamento estratégico. A empresa pode adotar algum modelo de governança, um desses pode ser a de governança de compras quando trata-se de um sistema de investimentos que concordem com a sua responsabilidade empresarial e que fortalece seu capital humano, um sistema mais robusto precisa diferenciar o seu tipo de medida do de capital para evidenciar a propriedade sustentável dos conselhos com suas responsabilidades (JELIC, ZHOU & WRIGHT, 2019).

A governança corporativa precisa continuamente ser alterada, pois ela não é estável, nem fixa (ULLAH & KAMAL, 2022), por conta do aspecto humano nas relações de condições de recursos empregados, sejam estes de pessoas, infraestrutura e de recursos financeiros, mesmo que o mapeamento de oportunidades de investimento seja dirigido por limitação pelas tomadas de decisão da diretoria executiva, a caracterização da governança corporativa é de prover condições para que investimentos sejam melhor avaliados (ABDELJAWAD et al., 2020), como as práticas de governança sejam em comercialização, governança de redes, governança estruturada em modelos de desempenho, ou nos investimentos em tecnologia, mas a inclusão em uma adaptabilidade como de uma governança de TI pelo conselho pode aumentar o desempenho financeiro e a confiança na capacidade operacional tecnológica (TUREL, LIU & BART, 2019).

A governança corporativa movida pelas melhores práticas de gestão possui aspecto fundamental nas deliberações do conselho de administração que representam os acionistas, cotistas ou sócios de uma empresa. O moderador das tomadas de decisão estratégica é explícito na formulação das políticas institucionais que a empresa adota, sejam de cumprimento de prazos, encaminhamentos de suprimentos e coletas, ou mesmo em uma gestora de patrimônio que trabalha com seus recursos em investimentos no mercado. Para haver base de eficiência no trabalho da diretoria executiva, um sistema de avaliação é realizado e a governança corporativa insere-se justamente no planejamento, análise e implementação deste plano.

Conselheiros independentes podem examinar melhor frente ao seu papel moderador com a diretoria executiva e acionistas no contexto institucional e sua independência aumenta a eficiência técnica, deliberativa e de tomada de decisão (URIBE-BOHORQUEZ et al., 2018). Aspectos que fazem a transparência de informações e de decisões mais claras para os acionistas elevam o nível da governança adotada, fator esse que ajuda na confiança para aprovar maior aumento remuneratório da diretoria. A literatura trás que o pensamento perene e sustentável casa-se muito bem com as ações realizáveis do planejamento executivo.

Na percepção de Muller (2003):

“A maioria das empresas não apresenta uma integração de planos de longo prazo com os relativos a operações detalhadas. No processo de planejamento, atinge-se um acordo básico sobre os objetivos (lucro, crescimento, serviço ao cliente, participação de mercado, ROI). Contudo, surgem sérias divergências na determinação das ações que cada gerente deveria realizar para alcançar estes objetivos. Nestes casos, as funções individuais subordinam as metas e políticas de longo prazo às exigências de pressões e crises do dia a dia”.

Assim, a governança possui participação direta e objetiva na qualificação desse sistema remuneratório, cria mecanismos e procedimentos de investigação de conduta, princípios empresariais privados, responde pela melhoria financeira e é a principal relacionada nas crises institucionais. O estímulo da função como moderadora do controle de gestão exige alcance das trocas de informações e revisão periódica de suas ações estratégicas aprovadas em conselho ou em reuniões de sócios.

2.5. Diretoria Executiva

O cuidado para a substituição de uma diretoria executiva possui efeitos orientadores exclusivos para reduzir o problema da agência frente ao seu desempenho socialmente responsável, se CEOs participam mais no envolvimento dessas ações sociais, mais aumenta o lado positivo de sua capacidade como CEO (GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2019). Os acionistas apresentam o direcionamento a ser adotado pela contabilidade e, segundo Hendriksen & Van Breda (1999), a orientação dos diversos aspectos envolvendo os setores econômico, fiscal, jurídico, de estrutura, tecnologia, e outros, fundamentam o plano estratégico contábil. Para a diretoria executiva, o cumprimento dessas políticas são objetivos concentrados e delimitados afim de estarem aptas para o programa de desempenho, motivação executiva explícita nas suas ações e direcionamentos.

2.6. Estudos Recentes e Relacionados

Dentre os últimos estudos relacionados, merecem destaques a abordagem da análise do capital humano de Valenti & Horner (2019) que conecta-se com a diretoria executiva estudada, pois a valorização humana evidencia transferência de informações em conhecimento na prática; e a partir dessa conexão que vê-se a adoção da governança corporativa para aperfeiçoar as práticas de controle de gestão

e a consequência do fenômeno é a motivação da diretoria executiva com melhor remuneração, no estudo de Ullah & Kamal (2020).

Prosseguindo, a própria participação do Diretor Presidente em ações sociais no estudo de García-Sánchez et al. (2019) para a tecnologia nas atividades do corpo executivo, com Turel, Liu & Bart (2019), servem de maneiras de identificação como a governança possui aperfeiçoamento, e esta atualizada e orienta-se para à inovação. Isso consagra o estudo recente de Bellisário & Pavolov (2018) sobre o empenho da contabilidade no controle de gestão com observações para o desenvolvimento empresarial à luz do esquema de adoção avaliativo.

3. Levantamento dos Dados

Após pesquisa sobre possíveis empresas para estudo, encontrou-se uma gestora de patrimônio e holding de negócios relevante que poderia participar da pesquisa. Após aprovação da mesma com ressalva para resguardar seu anonimato visto as informações internas por e-mail, a empresa forneceu relatórios gerenciais, contábeis, do sistema de avaliação da diretoria executiva e sobre suas operações.

A empresa enviou nove relatórios contábeis por período identificado por capítulos (áreas) sua performance, além de relatórios sobre quantidade de operações, detalhes envolvendo receitas, custos (impostos) e despesas, lucro líquido (lucros), reservas para à administração identificado em 2021 por 12% sobre os lucros e em 2022 de 12,5%, valor agregado ao patrimônio e ao capital social.

No quadro 1, apura-se o Relatório Contábil Simplificado com as informações dos relatórios para melhor identificação. Dos documentos contábeis fornecidos, seis foram descartados pela natureza diferente da desejada. Preferiu-se separar os lançamentos contábeis registrados por período a fim de identificar e comparar os recursos destinados à bonificação da diretoria executiva, bem como possíveis alterações. Os dados levantados simplificados possibilitam melhor análise e checagem com os relatórios enviados, além de clareza para a análise e discussão destes.

Para o Relatório de Pontuação do Programa de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva, o programa adota pontuação em cinco critérios: fiscal, financeiro, pessoas, oportunidade e ROIC, sendo configurado em uma escala entre zero (0) e duzentos (200). A diretoria responsável deve atingir ao período semestral o mínimo

de cento e setenta e cinco (175) pontos para ser elegível a participar da bonificação variável. Conforme apurou-se, a diretoria pode ter desconto de pagamentos futuros, todavia a empresa paga o bônus mensalmente.

Para o Relatório de Bonificação da Diretoria Executiva da Gestora de Patrimônio e Holding de Negócios, obteve-se a pontuação no relatório de bonificação (quadro 2) e cruzou-se com a pontuação obtida no período para contextualização.

A empresa registrou que possui desde sua fundação apenas três diretorias as quais uma o Diretor Presidente também ocupa e projeta mais duas diretorias a partir de 2023, alteração em uma abrangência maior da pontuação existente.

No levantamento mostrado no quadro 3, os recursos para pagamentos foram separados em “aprovados para distribuição” e “reservas para distribuição futura” e optou-se por permanecer na separação do período pelo modo semestral, apesar da gestora fazer apuração mensal, pois a mesma utiliza o sistema de pontuação desse formato, no entanto para elucidar melhor e simplificar a realização desta, opta-se pela objetivação dos dados.

O esquema separou a totalidade dos recursos semestralmente entre as diretorias também para comparação direta com o modelo simulado no quadro 3.

Com os relatórios, seleciona-se as três principais diretrizes para o estudo e fundamenta-se nessa seção as informações contábeis, do programa de avaliação por desempenho da diretoria executiva e do relatório de bonificação, no entanto, de maneira simplificada para facilitar o desenvolvimento do modelo de avaliação, sequencialmente para análises e discussão e os entendimentos sobre ambos modelos de avaliação por desempenho.

Os quadros configurados para o estudo, foram realizados a partir dos relatórios enviados e respeitou-se à confidencialidade da natureza, nome, setor, atuação operacional, informações privilegiadas, proteção de dados pessoais e empresariais, sigilo quanto às estratégias nas notas indicativas, nos relatórios de fluxo de caixa, contábeis, entre outros.

4. Desenvolvimento do Modelo De Avaliação

Após analisar o programa de avaliação de resultado que a empresa possui, realizou-se a partir deste ações de melhoria que pudessem aperfeiçoar o que ela tem, mas também melhorar o sistema de pontuação para realizar a distribuição mais

próxima da importância de responsabilidades que as diretorias ocupam e trabalham. O modelo possui sete tópicos pontuados entre zero (0) e cem (100) com observação mais democrática e eficiente na participação individual e coletiva.

O Modelo de Avaliação Proposto (quadro 4) foi realizado a partir do sistema existente, todavia com ressalvas para a forma de elaboração, pois verificou-se que o CEO também é o CFO, então, possui maior nível de responsabilidades e competências para entregar resultados, com isso aumentou-se o nível de dificuldade e risco, conseqüentemente aumentou-se o grau de motivação para ser elegível ao programa de remuneração, o que oportunizou ter maiores remunerações.

A partir de identificar qual era a remuneração variável propícia ao CEO, pode-se verificar a remuneração das demais diretorias. O CEO tem impacto em aproximadamente de 50% na remuneração total variável pelos critérios dos sete fatores adotados: fiscal, financeiro, pessoas, riscos, oportunidade, competências e entregas de subordinados. Para os critérios de fiscal, financeiro, pessoas e oportunidade utilizou-se a mesma lógica já adotada; para riscos verificou-se que a diretoria de riscos tem impacto indiretamente na diretoria de operações e na diretoria financeira e o que projeta maior relevância para seu cargo; para o critério competências utilizou-se a configuração que a própria empresa utiliza no treinamento de pessoal onde realiza um teste para identificar se o candidato inicia como assistente, analisa, especialista, gerente ou diretor, disponível no relatório Administrativo; e as entregas de subordinados são as margens que contribuem para a participação de cada diretoria ou nível de entrega.

Utilizou-se o período padrão separado semestralmente; os recursos foram distribuídos em sua totalidade com projeto de que os recursos sejam aproveitados dentro da mesma competência de dedicação e, assim, serve para motivar o executivo na elaboração do planejamento do período.

No quadro 5 – Modelo de Avaliação do CEO/CFO, observa-se como o terceiro semestre, entre janeiro e junho de 2022 teve forte contraste com os demais períodos, mas identifica-se uma proximidade muito tênue entre os períodos. A remuneração total variável para a Presidência executiva equivale praticamente a 50%, o restante é da Diretoria Financeira, o que corresponde a 18,2% (01-06/2021), 21,7% (07-12/2021), 21,7% (01-06/2022) e 23,4% (07-10/2022), respectivamente.

Em comparação com as distribuições projetadas pelas Diretorias de Riscos e de Operações, verifica-se também que o período do primeiro semestre de 2022 foi o

que mais remunerou ambas às diretorias sobretudo a Diretoria de Riscos, pois esteve ligada diretamente às operações que culminaram em identificação de oportunidades e aproveitamento de investimentos, enquanto a Diretoria de Operações obtinha os primeiros retornos das franquias e das participações em startups via fluxos de caixa. Os capítulos (áreas) iniciantes são muito próximas de suas estratégias como Imóveis, Startups e Franquias e oportunizam maior retorno a longo prazo, principalmente se uma Startup tiver grande valorização de mercado ou uma franquia ter grandes desempenhos comerciais. Hoje, identifica-se seis franquias, quatro startups investidas e dois imóveis locados dentro da Diretoria de Operações. Apesar de não se poder divulgar os relatórios sobre essas áreas, observa-se o comportamento similar com a Presidência posteriormente no nível de responsabilidades se as demais franquias e participações forem investidas.

A Diretoria de Riscos está muito atrelada à Diretoria Financeira, principalmente pelas análises de relatórios de investimentos que realiza e o cuidado com corretoras, distribuidoras e instituições financeiras. Hoje, é responsável por vinte e duas contas bancárias das oitenta e três ativas pela gestora de patrimônio próprio, no entanto, a maior participação não provocaria maior nível de remuneração, pois está mais ligada à qualidade dos investimentos do que o retorno em si.

Acredita-se que a Diretoria de Operações seja a mais promissora capaz de ser remunerada igual ou próxima da Presidência assim que tiver retorno das franquias inauguradas ou venda das participações que a gestora possui. No quadro 6, é possível verificar a comparação dos períodos e a sinalização que o final do semestre de 2022 espera-se igual ou maior remuneração que o primeiro semestre de 2022.

5. Análises e Discussão

Das 948 operações que a empresa realizou, as áreas de Ações e Contas são as principais, visto que a primeira faz parte do fluxo de caixa da empresa e a segunda condiciona mais a investimentos de renda fixa e fundos, aplicações, outros investimentos.

O período com maior número de operações é o de outubro de 2022, sinalizado por conta do risco político e o menor foi o de janeiro de 2022 por conta da empresa operar apenas duas semanas; o período que gerou mais receitas foi em setembro de 2022 com R\$2.544.179,98 e o menor foi em janeiro de 2022 com R\$238.457,89; as

Diretorias Executivas tiveram melhor mês em junho de 2022 com R\$256.038,41, principalmente por conta de ruídos em investimentos e no cenário global e menor aproveitamento em janeiro de 2022 com R\$35.837,94.

Os recursos obtidos nos lucros são separados do valor de patrimônio, pois os lucros são adicionados à uma conta de movimentação da gestora e aplicados no mercado para em janeiro ser contabilizado e distribuídos na margem de 30% em fevereiro aos sócios, sendo que 70% fica condiciona a investimentos de estrutura, outras participações e dividendos a distribuir no futuro, enquanto o valor adicionado ao patrimônio serve para investimentos em contas, conforme política institucional, e investimentos em outras áreas como startups, franquias e, mais recentemente, em imóveis. A empresa teve crescimento constante nos investimentos nos demais setores, principalmente pela boa margem de receitas que operou seus contratos de câmbio e de derivativos.

Assim, no período analisado, entre janeiro de 2021 e outubro de 2022, a empresa adicionou R\$25,76 milhões em recursos ao seu patrimônio, considerando esses recursos investimentos em contas bancárias, aplicações, imóveis, participações em negócios, franquias e aumento no quadro de funcionários.

Adiante, no Programa de Avaliação de Desempenho, a empresa utiliza o sistema de pontuação considerando a Presidência e a Diretoria Financeira com unicidade, assim como a Diretoria de Riscos e de Operações. Entende-se que isso prejudica a motivação e separação de responsabilidades das diretorias, pois um executivo acumula funções e não é remunerado separadamente por isso.

Evidencia com a comparação do modelo proposto que a empresa podia adotar mais critérios objetivos a fim de motivar os profissionais, principalmente no que tange a cada um suas funções, pois o sistema atual projeta a remuneração de todos com muita proximidade, e não com qualidade, competência, entrega, responsabilidade, como deveria ser avaliado.

E se considerar o fenômeno do novo modelo proposta em dúvida quanto à avaliação de sete critérios ao invés dos cinco existentes, a natureza da configuração do cenário que os executivos trabalham requer a criação de mecanismos de aperfeiçoamento, então, deve-se criar muito mais cenários, critérios, orientações para ser usado no programa de avaliação.

A proximidade dos pontos obtidos prejudica inclusive as Diretorias de Operações e Riscos as quais não são próximas, mas possuem prerrogativas que

aproximem com o contraste atual, o sistema deve ser mais justo, mais criterioso e avaliativo a fim de entregar uma motivação explícita com o programa de avaliação, enquanto interpreta os resultados que geram valor ao patrimônio da empresa

O melhor período do CEO & CFO ficou no primeiro semestre de 2022 com 193 pontos, bonificado com R\$ 451.427,61, enquanto o CRO teve também melhor aproveitamento no primeiro semestre de 2022 com 196 pontos bonificado com R\$ 158.546,17 e

e o COO no primeiro semestre de 2021 com 180 pontos bonificado com R\$122.863,17.

Utilizar o aspecto financeiro e o ROIC é muito similar na prática, embora diferente para à gestora, um indicador contábil que poderia ser muito mais eficiente é o EBITDA, ou seja, Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização ou LAJIDA, muito utilizado empresas de sociedade anônima, embora a empresa seja uma Limitada, ou mesmo o valor agregado ao Patrimônio que a empresa mensura para realizar seus investimentos. Outros critérios poderiam ser mais úteis e provocados para com a motivação dos executivos, principalmente tratando-se de talentos, treinamento, educação corporativa, formação, testes técnicos, entre outros critérios.

Em comparação com o modelo proposto, os critérios foram mais selecionáveis a partir do modelo já existente, consegue-se bonificar melhor os executivos através de suas responsabilidades e resultados. A projeção para o esquema de pontuação apareceu melhor sinalizada, essencialmente na distribuição de 100% ao invés de guardar determinada margem para distribuição futura, pois verifica-se que baixa a motivação ou posterga interesses com essa medida. A tendência de remunerar o CEO & CFO é justamente pelo acúmulo de cargos, o que o sistema existente não realiza e, apesar do modelo proposto possuir falhas quanto à materialização da pontuação, pois a verificação demoraria o cálculo do peso de competências versus critérios escolhidos subjetivamente, o modelo apresenta melhor escolha e funcionalidades para a própria organização poder verificar.

Períodos com maiores retornos projetam maior bonificação para executivos o que é positivo e ambos os sistemas possuem, o que posiciona argumentos interpretativos para adoção prática dos mecanismos, pois as distribuições precisam respeitar determinado cenário, mas não pode ser oriundo de somente esse aspecto, precisa ter muito outros junto à capacidade da direção criar condições, ações e

reações sobre mapeamentos de oportunidades, que é até um critério combinativo também entre os sistemas, riscos de capital e riscos funcionais, etc.

A empresa possui diversas atribuições separadas de análises de operações, capacidade de investimento, visão para médio e longo prazos, governança corporativa aprimorada, entendimentos claros sobre sua missão, visão e valores, o condicionante corporativo para impactar seu meio e stakeholders. Elementos sobre como uma comparação mais sucinta entre sistemas de avaliação por desempenho a natureza do setor dos investimentos e o seu aperfeiçoamento interno, os riscos para a implementação de um programa remuneratório são elementos a se construir em estudos futuros semelhantes a esse e que posicionam o a empresa no mercado a fim de comparar seu progresso corporativo no que tange também ao capital humano.

6. Resultados

A comparação dos sistemas possibilitou verificar melhor que a importância da escolhas dos principais critérios que compõe um sistema de avaliação de desempenho executivo e o tratamento que precisa ser evidenciado e contextualizado. O estudo mostrou que as remunerações variáveis servem como elementos motivacionais a partir da subjetividade que o conselho de administração ou os acionistas efetivam.

O programa de avaliação por resultado precisa continuamente revisto e retroalimentado com evidências plausíveis de seus efeitos, canais de informações, prerrogativas e entregas alicerçadas na matéria corporativa. O executivo precisa ser provocado e testado quanto às suas entregas e funções e materializa a frente dos resultados como parte do processo de aprendizagem e exibição de suas competências.

Os principais resultados ficaram com a comparação entre o sistema remuneratório proposto e o existente na perspectiva que o existente falha em aproximar os salários quando um executivo acumula cargos e não reflete sua pontuação em uma remuneração variável justa pela entrega, responsabilidades e monitoramento dos elementos que precisa ser feito.

O estudo conseguiu avaliar com objetividade o modelo existente com simplificação dos relatórios, pontuação, dados contábeis e, inclusive, sugestão em um modelo proposto que se aproximaria melhor do desejado com alteração dos cinco

critérios existentes: fiscal, financeiro, pessoas, oportunidade e ROIC transformando para sete critérios propostos: fiscal, financeiro, pessoas, riscos, oportunidade, competências e entregas de subordinados; alteração do critério ROIC para um mais condizente como EBITDA ou LAJIDA, ou ainda outro indicador adotado pelo mercado com melhor expectativa motivacional também ajudaria na elaboração do programa de avaliação.

7. Considerações Finais

Com os entendimentos sobre o programa de avaliação por desempenho adotado, a especificidade que o programa precisa de melhor contextualização para motivar os executivos, desenvolver em seus critérios e distinção das diretorias financeira com a presidência, o estudo possibilitou contraste entre um modelo adotado com um teórico principalmente pela forma de apresentação e de uso. Apesar das informações confidenciais não poderem ser apresentadas por completo, as informações as quais foram compartilhadas foram suficientes e eficientes para a pesquisa e protagonizar uma evidência à luz da teoria quando trata do capital humano para desenvolvimento executivo e conexão com melhor oportunidades remuneratórios e produtividade (VIANA & LIMA, 2010), a governança corporativa relacionada com o desempenho financeiro (ULLAH & KAMAL, 2022) efetiva melhores esforços e práticas para a condução da gestão empresarial e financeira, isso oportuniza condições e fatores para que a empresa alcance o êxito em suas operações.

Pode-se perceber que a adequação empresarial é um alvo a ser conquistado, principalmente no alinhamento das metas empresariais com os objetivos de gestão a fim de retroalimentar-se no sistema remuneratório e motivar-se para com as estratégias executivas. Através de um programa de avaliação de desempenho que a empresa pode identificar oportunidades para a alta gestão alcançar altos resultados que transformem inclusive uma gestora com poucos recursos a conquistar alvos maiores.

Considerou-se o aprendizado para realizar a pesquisa como fundamental na trajetória acadêmica e relaciona-se para pesquisas futuras a seleção dos critérios condizentes para motivar uma diretoria executiva, a implementação do próprio modelo de avaliação criado nesse estudo, a percepção que o controle de gestão precisa para obter informações e não prejudicar-se na assimetria com outros setores, instrumentos

e reconhecimentos das estratégias vistas pelas demais órgãos de controle, a governança corporativa à luz das teorias de capital humano com a teoria da agência, visto que o principal possui visão orientada a resultados em uma sistema de avaliação por desempenho.

8. Agradecimentos

Agradeço ao Grande Arquiteto do Universo; aos meus pais pela orientação do bem; à UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos onde realizei a Graduação em Gestão Financeira, o MBA em Finanças e Educação Financeira e onde escolhi cursar o Mestrado em Ciências Contábeis: Controladoria e Finanças disposto a buscar esforços para contribuir com à pesquisa, à inovação, o saber científico e às oportunidades que o meio acadêmico pode gerar; a colegas, professores e tantos outros pela paciência, ensino, experiência e dedicação, na orientação da melhor forma, a construção deste e de outros trabalhos; à gestora de patrimônio e holding de negócios confidencializada por abrir seu canal de comunicação e colaborar para a realização desta pesquisa.

9. Referências

ABDELJAWAD, Islam; OWEIDAT, Ghassan Al; SALEH, Norman Mohd. Audit committee versus other governance mechanisms and the effect of investment opportunities: evidence from Palestine. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/CG-06-2019-0185> Acessado em: 12 de fevereiro de 2023.

ANDERSON, Brooke; KLEINER, Brian H. How to evaluate the performance of chief executive officers effectively. *Management Research News*, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/01409170310783736> Acessado em: 12 de fevereiro de 2023.

BELLISARIO, Andrea; PAVLOV, Andrey. Performance management practices in lean manufacturing organizations: a systematic review of research evidence. *Production Planning & Control*, v. 29, n. 5, p. 367-385, 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09537287.2018.1432909?needAccess=true&role=button> Acessado em: 12 de fevereiro de 2023.

CHENHALL, Robert H. Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. *Accounting, organizations and society*, v. 28, n. 2-3, p. 127-168, 2003. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(01\)00027-7](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00027-7) Acessado em: 12 de fevereiro de 2023.

DARWISH, Tamer K. et al. Human resource management in India: Performance and complementarity. *European Management Review*, v. 17, n. 2, p. 373-389, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/emre.12367> Acessado em: 12 de fevereiro de 2023.

DAVID, Yaniv; YAHAV, Eran. Similarity in Binary Executables. Tese de Doutorado. Computer Science Department, Technion. 2020.

DE ANGELIS, David; GRINSTEIN, Yaniv. Relative performance evaluation in CEO compensation: A talent-retention explanation. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, v. 55, n. 7, p. 2099-2123, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0022109019000504> Acessado em: 12 de fevereiro de 2023.

DIEHL, Carlos Alberto. Controle Estratégico de Custos: um modelo referencial avançado. Tese de Doutorado. PPGEP, UFSC. Florianópolis: 2004.

EISENHARDT, K.M. Agency Theory: an assessment and review. *The Academy of Management Review*, v.14, n. 1, p. 57-74, Jan. 1989. Disponível em: <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003> Acessado em: 12 de fevereiro de 2023.

EHRBAR, Al. Using EVA to measure performance and assess strategy. *Strategy & Leadership*, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/eb054637> Acessado em: 12 de fevereiro de 2023.

FRANCO-SANTOS, Mônica; OTLEY, David. Reviewing and theorizing the unintended consequences of performance management systems. *International Journal of Management Reviews*, v. 20, n. 3, pág. 696-730, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ijmr.12183> Acessado em: 12 de fevereiro de 2023.

GAN, Huiqi; PARK, Myung S.; SUH, SangHyun. Non-financial performance measures, CEO compensation, and firms' future value. *Journal of Business Research*, v. 110, p. 213-227, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.002> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

GARCÍA-SÁNCHEZ, Isabel-María; HUSSAIN, Nazim; MARTÍNEZ-FERRERO, Jennifer. An empirical analysis of the complementarities and substitutions between effects of CEO ability and corporate governance on socially responsible performance. *Journal of Cleaner Production*, v. 215, p. 1288-1300, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.130> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

HENDRIKSEN, E.S.; VAN BREDA M.F. *Teoria da Contabilidade*. São Paulo: Atlas, 1999.

IYER, Karthik NS; SRIVASTAVA, Prashant; SRINIVASAN, Mahesh. Performance implications of lean in supply chains: Exploring the role of learning orientation and relational resources. *International journal of production Economics*, v. 216, p. 94-104, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.04.012> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

JELIC, Ranko; ZHOU, Dan; WRIGHT, Mike. Sustaining the buyout governance model: inside secondary management buyout boards. *British Journal of Management*, v. 30, n. 1, p. 30-52, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12301> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

LUO, Huan. Incentive Executive Compensation Management System: A Literature Review. *International Conference on Management Science and Industrial Economy Development*, págs. 57-68, 2022. Disponível em: <http://clausiuspress.com/conferences/LNEMSS/MSIED%202022/Y0997.pdf> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

MACHADO, Débora Gomes; FERNANDES, Francisco Carlos; BIANCHI, Márcia. Teoria da Agência e Governança Corporativa: Reflexão acerca da subordinação da contabilidade à administração. *RAGC*, v. 4, n. 10, 2016. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/ragc/article/view/642/484> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

MULLER, Claudio Jose. Modelo de gestão integrando planejamento estratégico, sistemas de avaliação de desempenho e gerenciamento de processos (MEIO-Modelo de Estratégia, Indicadores e Operações). 2003. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3463/000401207.pdf> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

OTLEY, David. Performance management: a framework for management control systems research. *Management accounting research*, v. 10, n. 4, p. 363-382, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1006/mare.1999.0115> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

OZUSAGLAM, Serdal; KESIDOU, Effie; WONG, Chee Yew. Performance effects of complementarity between environmental management systems and environmental technologies. *International Journal of Production Economics*, v. 197, p. 112-122, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.12.026> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

RAHMANDAD, Hazhir. Interdependence, complementarity, and ruggedness of performance landscapes. *Strategy Science*, v. 4, n. 3, p. 234-249, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1287/stsc.2019.0090> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

SILVA, E.C.; ZOTES, L.P. Governança Corporativa e sua Influência na Gestão da Qualidade. *Revista Brasileira de Contabilidade*, Brasília, nº 147, p. 21, mai.-jun. 2004. Disponível em: <https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/03/RBCResumo147.pdf> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

SONG, Qi et al. Impact of the usage of social media in the workplace on team and employee performance. *Information & Management*, v. 56, n. 8, p. 103160, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.im.2019.04.003> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

TASHEVA, Sabina; HILLMAN, Amy J. Integrating diversity at different levels: Multilevel human capital, social capital, and demographic diversity and their implications for team effectiveness. *Academy of Management Review*, v. 44, n. 4, p. 746-765, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5465/amr.2015.0396> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

TUREL, Ofir; LIU, Peng; BART, Chris. Is board IT governance a silver bullet? A capability complementarity and shaping view. *International Journal of Accounting Information Systems*, v. 33, p. 32-46, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.03.002> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

ULLAH, Sabeeh; KAMAL, Yasir. Corporate governance, political connections and firm performance: the role of political regimes and size. *Global Business Review*, v. 23, n. 4, p. 1031-1053, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0972150919876520> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

URIBE-BOHORQUEZ, María-Victoria; MARTÍNEZ-FERRERO, Jennifer; GARCÍA-SÁNCHEZ, Isabel-María. Board independence and firm performance: The moderating effect of institutional context. *Journal of Business Research*, v. 88, p. 28-43, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.03.005> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

VALENTI, Alix; HORNER, Stephen V. Leveraging board talent for innovation strategy. *Journal of Business Strategy*, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/JBS-12-2018-0207> Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

VIANA, Giomar; LIMA, Jandir Ferrera de. Capital humano e crescimento econômico. Interações (Campo Grande), v. 11, p. 137-148, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/inter/a/srrRFK6rcbj7gwW6GMyVNHK/?lang=pt&format=pdf>
Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

YANG, Yang et al. Complementarity of circular economy practices: an empirical analysis of Chinese manufacturers. International Journal of Production Research, v. 57, n. 20, p. 6369-6384, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1566664>
Acessado em: 13 de fevereiro de 2023.

10. Quadros e tabelas

Quadro Contábil Simplificado

Período	Patrimônio	Administração	Lucros	Custos e Despesas	Receitas	Operações	Capítulos
01/2021	R\$ 530.000,00	R\$ 35.837,94	R\$ 298.649,47	R\$ 47.691,58	R\$ 238.457,89	18	Ações
02/2021	R\$ 890.000,00	R\$ 59.141,68	R\$ 492.847,34	R\$ 82.557,89	R\$ 412.789,45	29	Ações, Contas
03/2021	R\$ 341.535,50	R\$ 46.573,02	R\$ 388.108,52	R\$ 65.726,42	R\$ 328.632,10	34	Ações, Contas
04/2021	R\$ 637.093,17	R\$ 86.876,34	R\$ 723.969,52	R\$ 122.554,09	R\$ 612.770,43	43	Ações, Contas
05/2021	R\$ 828.676,90	R\$ 113.001,40	R\$ 941.678,30	R\$ 159.688,22	R\$ 798.441,08	37	Ações, Contas
06/2021	R\$ 499.499,21	R\$ 68.113,53	R\$ 567.612,74	R\$ 99.512,29	R\$ 497.561,45	32	Ações, Contas
07/2021	R\$ 835.732,85	R\$ 113.963,57	R\$ 949.696,42	R\$ 169.113,07	R\$ 845.565,35	31	Ações, Contas
08/2021	R\$ 1.425.866,82	R\$ 194.436,38	R\$ 1.620.303,20	R\$ 255.489,70	R\$ 1.277.448,50	42	Ações, Contas, Franquias
09/2021	R\$ 689.759,21	R\$ 94.058,07	R\$ 783.817,29	R\$ 149.926,55	R\$ 749.632,74	39	Ações, Contas
10/2021	R\$ 708.471,32	R\$ 96.609,73	R\$ 805.081,04	R\$ 154.955,17	R\$ 774.775,87	53	Ações, Contas
11/2021	R\$ 1.383.198,19	R\$ 188.617,93	R\$ 1.571.816,12	R\$ 186.969,35	R\$ 934.846,77	47	Ações, Contas, Startups
12/2021	R\$ 1.767.919,96	R\$ 241.080,00	R\$ 2.008.999,96	R\$ 293.166,66	R\$ 1.465.833,30	27	Ações, Contas, Franquias
01/2022	R\$ 1.553.777,12	R\$ 221.968,16	R\$ 1.775.745,28	R\$ 328.349,55	R\$ 1.641.747,73	62	Ações, Contas
02/2022	R\$ 1.754.900,40	R\$ 250.700,06	R\$ 2.005.600,45	R\$ 279.689,24	R\$ 1.398.446,21	67	Ações, Contas, Startups
03/2022	R\$ 1.646.675,37	R\$ 235.239,34	R\$ 1.881.914,70	R\$ 357.889,78	R\$ 1.789.448,92	54	Ações, Contas
04/2022	R\$ 1.474.319,53	R\$ 210.617,08	R\$ 1.684.936,61	R\$ 335.091,27	R\$ 1.675.456,34	42	Ações, Contas, Franquias
05/2022	R\$ 1.604.048,06	R\$ 229.149,72	R\$ 1.833.197,78	R\$ 369.942,13	R\$ 1.849.710,65	34	Ações, Contas
06/2022	R\$ 1.792.268,87	R\$ 256.038,41	R\$ 2.048.307,28	R\$ 468.957,88	R\$ 2.344.789,40	38	Ações, Contas, Startups
07/2022	R\$ 1.454.161,21	R\$ 207.737,32	R\$ 1.661.898,52	R\$ 437.889,92	R\$ 2.189.449,60	46	Ações, Contas, Franquias
08/2022	R\$ 1.446.368,80	R\$ 206.624,11	R\$ 1.652.992,92	R\$ 473.111,99	R\$ 2.365.559,93	42	Ações, Contas
09/2022	R\$ 1.118.302,48	R\$ 159.757,50	R\$ 1.278.059,98	R\$ 508.836,00	R\$ 2.544.179,98	54	Ações, Contas, Franquias, Startups
10/2022	R\$ 1.387.390,90	R\$ 198.198,70	R\$ 1.585.589,60	R\$ 481.611,77	R\$ 2.408.058,83	77	Ações, Contas, Imóveis, Franquias
TOTAL	R\$ 25.769.965,85	R\$ 3.514.339,98	R\$ 28.560.823,02	R\$ 5.828.720,50	R\$ 29.143.602,52	948	

Quadro 1. Fonte: Empresa estudada, adaptado pelo autor.

Quadro de Pontuação do Programa de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva

Diretoria	Período	Fiscal	Financeiro	Pessoas	Oportunidade	ROIC	Pontuação
CEO & CFO	01 a 06/2021	23	48	36	60	25	192
CRO		21	44	35	65	23	188
COO		23	40	36	61	20	180
CEO & CFO	07 a 12/2021	22	47	36	58	25	188
CRO		20	46	34	61	22	183
COO		23	39	35	62	17	176
CEO & CFO	01 a 06/2022	23	47	35	63	25	193
CRO		23	45	36	66	26	196
COO		21	37	36	61	21	176
CEO & CFO	07 a 10/2022	22	47	36	57	25	187
CRO		21	43	36	62	27	189
COO		19	39	36	66	19	179
		0-23	0-48	0-36	0-66	0-27	0-200

Quadro 2. Fonte: Empresa estudada, adaptado pelo autor.

Quadro Simplificado de Bonificação da Diretoria Executiva

Diretoria	Período	Pontuação	Recursos	Bonificação
CEO & CFO	01 a 06/2021	192	R\$ 409.543,91	R\$ 131.054,05
CRO		188		R\$ 128.323,76
COO		180		R\$ 122.863,17
CEO & CFO	07 a 12/2021	188	R\$ 928.765,68	R\$ 291.013,25
CRO		183		R\$ 283.273,53
COO		176		R\$ 272.437,93
CEO & CFO	01 a 06/2022	193	R\$ 1.403.712,77	R\$ 451.527,61
CRO		196		R\$ 458.546,17
COO		176		R\$ 411.755,75
CEO & CFO	07 a 10/2022	187	R\$ 772.317,63	R\$ 240.705,66
CRO		189		R\$ 243.280,05
COO		179		R\$ 230.408,09
		0-200	R\$ 3.514.339,99	R\$ 3.265.189,02
Distr. Futura				R\$ 249.150,96

Quadro 3. Fonte: Empresa estudada, adaptado pelo autor.

Modelo de Avaliação Proposto

Diretoria	Período	Pontuação	Recursos	Bonificação
CEO & CFO	01 a 06/2021	68,2	R\$ 409.543,91	R\$ 279.308,95
CRO		21,4		R\$ 87.642,40
COO		10,4		R\$ 42.592,57
CEO & CFO	07 a 12/2021	71,7	R\$ 928.765,68	R\$ 665.924,99
CRO		16		R\$ 148.602,51
COO		12,3		R\$ 114.238,18
CEO & CFO	01 a 06/2022	71,7	R\$ 1.403.712,77	R\$ 1.006.462,06
CRO		17,9		R\$ 251.264,59
COO		10,4		R\$ 145.986,13
CEO & CFO	07 a 10/2022	73,4	R\$ 772.317,63	R\$ 566.881,14
CRO		16,3		R\$ 125.887,77
COO		10,3		R\$ 79.548,72
		0-100	R\$ 3.514.339,99	R\$ 3.514.339,99

Quadro 4. Fonte: Realizo pelo autor.

Gráfico do Modelo de Avaliação do CEO/CFO

Quadro 5. Fonte: Elaborado pelo autor.

Comparação da Distribuição de Recursos entre CRO e COO

Comparação da Distribuição de Recursos entre CRO & COO.

1 e 2: 01-06/21; 3 e 4: 07-12/21; 5 e 6: 01-06/22; 7 e 8: 07-10/22

Quadro 6. Fonte: Elaborado pelo autor.